

Certificado

Certificamos que o trabalho intitulado "ABORDAGENS TERAPÊUTICAS E PERSPECTIVAS FUTURAS DA IMUNOTERAPIA CAR-NK PARA ÁREA ONCOLÓGICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE SÍNTESE SEM METANÁLISE (SWIM)" de autoria de LEANDRO MAIA LEÃO, LUCIANA DA SILVA VIANA, LUCIANA DA SILVA VIANA foi submetido e aceito para publicação em Anais no IV Congresso Nacional de Educação e Saúde- CONAEDUS, realizado no período de 08/10/2025 à 10/10/2025.

Salvador-BA, 28 de outubro de 2025

COMPLEXO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA HUMANIZE
EDITORA HUMANIZE
CNPJ 44.089.780/0001-63

Editora Humanize: Editora Licenciada pela
CAPES BR pelo Código: 63100024

Documento assinado digitalmente
gov.br NATHALIA DANTAS CARVALHO COSTA
Data: 29/10/2025 21:52:30-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Nathalia Dantas Carvalho Costa
Presidente do IV CONAEDUS

Caroline Taiane Santos da Silva
CEO da Editora Humanize

NUCLEO DE PESQUISA
EXPERIENCE HUMANIZE